

**NUTQIY AKTLAR NAZARIYASI – PRAGMALINGVISTIKANING
MARKAZIY O‘RGANISH MASALASI**
**SPEECH ACTS THEORY IS A CENTRAL STUDY ISSUE OF
PRAGMALINGUISTICS**
**ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ**

Raximova Feruzaxon Toxirjon qizi

FarDu I kurs tayanch doktoranti

f.raximova@pf.fdu.uz

ORCID ID 0009-0002-2475-8003

Annotatsiya: Ushbu maqolada pragmalingvistika fanining umumiy va xususiy masalalariga ham to‘xtalib o‘tilgan bo‘lib, uning markaziy masalalaridan bo‘lgan nutqiy aktlar nazariyasining kelib chiqishi va rivojlanishi borasida fikr yuritilgan. Dunyo tilshunosligida nutqiy aktlar muammosi tahliliga bag‘ishlanga ishlar ko‘p bo‘lsa-da, ularda nutqiy akt tushunchasi turlicha talqin qilingan va uning ko‘rinishlari har xil tasniflangan. Ushbu maqolada sohada tadqiqot olib borgan olimlar va tadqiqotchilarning nutqiy aktlar ta’rifi va tasnifiga oid ma’lumotlar to‘plangan.

Abstract: In this article, the general and specific issues of the science of pragmalinguistics are touched upon, and the origin and development of the theory of speech acts, which is one of its central issues, is discussed. Although there are many works devoted to the analysis of the problem of speech acts in world linguistics, the concept of a speech act is interpreted in different ways and its manifestations are classified in different ways. This article collects information on the definition and classification of speech acts by scientists and researchers who have conducted research in the field.

Аннотация: В данной статье затрагиваются общие и частные вопросы науки прагмалингвистики, а также обсуждается зарождение и развитие теории речевых актов, которая является одним из центральных ее вопросов. Хотя в мировой лингвистике существует множество работ, посвященных анализу проблемы речевых актов, понятие речевого акта трактуется по-разному и по-разному классифицируются его проявления. В данной статье собрана информация об определении и классификации речевых актов ученых и исследователей, проводивших исследования в этой области.

Kalit so‘zlar: pragmalingvistika, nutqiy akt, performativ, fonetik akt, fatik akt, ritik akt, illokutsion akt.

Key words: pragmalinguistics, speech act, performative, phonetic act, phatic act, rhetorical act, illocutionary

Ключевые слова: прагмалингвистика, речевой акт, перформатив, фонетический акт, фатический акт, риторический акт, иллокутивный акт.

KIRISH

Pragmalingvistika ilm-fanda birmuncha yangi yoʻnalish hisoblansada, uning oʻziga xos umumiy va xususiy oʻrganish masalalari mavjud. Umumiy masalalar deganda pragmatika uchun ham, pragmalingvistika uchun ham birday oʻrganish obyekti boʻlgan masalalar tushuniladi.

1. Jumlaning kontekst bilan aloqador aspekti. Deyktik elementlar ishtirokida aytilgan gapning qanday maʼno kasb etayotganini anglash uchun muloqot ishtirokchilarining barchasi kontekstual vaziyatdan xabardor boʻlishi zarur. Deskriptiv boʻlmagan deyktik birliklar qoʻllanilgan kontekstlar tahlili bilan pragmalingvistika shugʻullanadi.

2. Nutqiy madaniyat va kommunikativ xulq ham pragmalingvistikaning umumnazariy masalalari hisoblanadi. Til va nutq birliklari muloqot jarayonida funksional foydalanish nuqtai nazaridan nutq subyektining yoshiga koʻra qoʻllanish hamda uslubiy chetga chiqish kuzatilsa, bunday holda pragmatik tahlilga ehtiyoj tugʻiladi. Nutqiy etiket koʻrinishlari va nutqning ijtimoiy xoslanishi pragmatikaning oʻrganish sohasi hisoblanadi.

3. Ifodaning subyektiv modal aspektiga aloqador kirish, baho beruvchi soʻz va vositalarni pragmalingvistika oʻrganadi. Soʻzlovchining uzatilayotgan axborot yoki belgiga munosabati pragmatik xususiyatga ega boʻladi.

4. Insonning ichki subyektiv ruhiyatini ifoda etuvchi diskurs nazariyasi ham pragmatikaning asosiy oʻrganish obyekti hisoblanadi.

5. Presuppozitsiya hodisasi mantiqiy-falsafiy kategoriya sifatida pragmatikaning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi

Pragmalingvistikaning xususiy masalalari aynan nutq ishtirokchilari va nutqiy vaziyat bilan bogʻliq. Shuning uchun bu sohaning xususiy masalalari nutq subyektini, nutq obyekti, nutq vaziyati bilan bogʻliq muammolarni qamrab oladi [8, 50]. Shu asosda xususiy masalalar 4 ta katta guruhga boʻlinadi: nutq subyektini bilan bogʻliq masalalar, nutq adresati bilan bogʻliq masalalar, kommunikatsiya ishtirokchilari oʻrtasidagi oʻzaro munosabat bilan bogʻliq masalalar va aloqa-aralashuv vaziyati bilan bogʻliq deyktik belgilar interpretatsiyasi [9, 52]. Ayni damda har bir guruh kichik guruhlarga boʻlinadi. Bunda nutqiy aktlar nazariyasi kommunikatsiya ishtirokchilari oʻrtasidagi oʻzaro munosabat bilan bogʻliq masalalar guruhiga kiritiladi va u pragmalingvistikaning markaziy masalalaridan biri hisoblanadi.

Shu tariqa, tilshunoslik muammolarini kommunikativ-pragmatik yondashuv asosida oʻrganish natijasida bir qator kommunikativ faoliyat nazariyalarining paydo boʻlishiga sabab boʻldi. Ulardan biri, pragmalingvistikaning oʻzagini tashkil etuvchi

nutqiy aktlar nazariyasi hisoblanadi. Ushbu nazariya dastlab falsafada va pragmatik yo‘naltirilgan umumiy faoliyat nazariyasida, keyinchalik esa tilshunoslikning bir qator sohalarida rivojlangan [4, 48].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tilshunoslikda nutqiy akt muammosining yuzaga kelishi, o‘rganilishi avstraliyalik faylasuf L. Vitgenshteynning lisoniy faoliyat masalasiga oid falsafiy qarashlari bilan bog‘liq [10]. Nutqiy aktlar nazariyasi ilk bor ingliz mantiqshunos olimi Jon Lengsho Ostin tomonidan ilgari surildi. U o‘zining 1955-yilda Garvard universitetida o‘qigan ma‘ruzasida so‘z orqali faqatgina nimandir tasvirlash emas, balki aniq harakatlarni ham bajarish mumkinligi borasida fikrlarini bayon etgan. U muloqot jarayonidagi gaplarni shunga ko‘ra “konstativ” va “performativ”larga ajratishni taklif qiladi. Bunda konstativlar gap mazmunida tasvirlash, ifodalash bo‘lgan birliklar bo‘lsa, performativlar tatsvirlash xususiyatiga va u yoki bu axborotning rost yoki yolg‘onligini ifodalashga xizmat qilmaydigan birliklardir. Ular aytilayotgan harakatning bajarilishining bir qismi sifatida talqin etilgan [1, 5]. Unga ko‘ra, performativ (ijro etuvchi) gaplar (performative utterances) o‘z vazifasini muvaffaqiyatli bajarishi uchun amalga oshishi kerak bo‘lgan 6 qoidani keltirib o‘tadi va bu qoidalarni birortasi bajarilmay qolsa, performativ gap o‘z vazifasini bajarolmaydi va maqsadga erishib bo‘lmaydi, degan fikrlar bilan nutqiy aktlarning daslabki taxminiy ishlash sxemasini ko‘rsatib bergan. Bu qoidalar quyidagilardan iborat bo‘lgan:

1. Ma‘lum bir sharoitda (kontekstda), ma‘lum bir insonlar tomonidan ma‘lum bir gaplarning aytilishini o‘z ichiga olgan, an‘anaviy ta‘sirga ega bo‘lgan jaryon mavjud bo‘lishi kerak. Ya‘ni muloqot jarayonida aytilgan gap qabul qiluvchi tomonga nimadir ish-harakat bajarishga turtki bo‘la olishi kerak.

2. Shuningdek, ma‘lum bir ishdagi muayyan shaxslar va holatlar ko‘rsatilgan muayyan jarayonning talabiga mos bo‘lishi kerak. Bunda muloqot jarayonidagi ishtirokchilarga performativ gaplar o‘z ta‘sirini o‘tkazishi uchun ular muloqot kontekstidan va jarayonda yuz berayotgan vaziyatdan bohobar bo‘lishlari kerak.

3. Jarayon barcha ishtirokchilar tomonidan to‘g‘ri va

4. to‘liq amalga oshirilishi zarur;

5. Jarayon ma‘lum bir fikrlar va hissiyotlarga ega bo‘lgan insonlar tomonidan foydalanish uchun yoki muloqot ishtirokchilarining natijaviy hatti-harakatlarini boshlash uchun shakllantiriladi va ishtirokchi shu hatti-harakatlarni bajarishni o‘zlari maqsad qilib olishlari kerak bo‘ladi.

6. Shuningdek, kelgusida aynan mana shu hatti-harakatlarni o‘zi amalga oshirishi zarur [1, 15]. Ya‘ni performativ gap tinglovchi tomonidan qabul qilingach aytilgan hatti-harakatni javob tariqasida amalga oshirish tinglovchiga bog‘liq va uni o‘zi amalga oshirishi zarur. J. Ostinning fikriga ko‘ra, agar yuqoridagilarning bittasi

bo'lsa ham amalga oshirilmay qolsa, performativ gap o'z natijasini ko'rsatmaydi va u vazifa bajarmaydi. Agar yuqoridagi aytilgan shartlar bajarilsa, performativ gap natijasini ko'rsatadi va nutqiy akt sodir bo'ladi. Yuqorida ko'rib chiqilgan sxema keyingi yillar davomida bir qancha olimlarning nutqiy aktlar borasidagi izlanishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Keyinchalik 1969-yilda amerikalik mantiqshunos J. Syerl J.Ostinning ushbu g'oyalarini yanada rivojlantirilib, "Nutqiy aktlar" nomi ostida monografiya chop ettiradi. U nutqiy aktlar umumiy holda gapning ma'no vazifasini bajarishini ta'kidlaydi. Har qanday holatda ham aytilgan gap qanday nutqiy harakatni amalga oshirganligini aniqlab bo'lmaydi, chunki gapirayotgan shaxs aslida aytganidan ko'proq narsani anglatishi mumkin, degan fikrlari bilan J.Ostinning performativlar haqidagi mulohazalariga yangi rakursdan qarash imkonini beradi. J. Searlning nutqiy akt taksanomiyasi J. Ostinning nutqiy aktlar konsepsiyasini yanada takomillashtirishga va rivojlantirishga qaratilgan edi. Nutqiy aktlarni o'rganishga diqqat qaratilishining sababini barcha lingvistik kommunikatsiyalar lingvistik aktlardan iboratligi bilan izohlaydi. Lingvistlik muloqot birligi gap, so'z yoki belgi emas, balki nutqiy aktni amalga oshirilishida taqdim etilgan belgi, aytilgan gap yoki so'zning mazmun mohiyatidan kelib chiqib amalga oshirilgan harakatdir. Yanayam aniqroq aytadigan bo'lsak, ma'lum bir sharoitda gapda nazarda tutilgan harakatning amalga oshirilishi – bu nutqiy aktdir. Nutqiy aktlar esa lingvistik muloqotning eng kichik va asosiy birligidir [2, 16].

NATIJA VA MUHOKAMA

Nutqiy aktlar avval falsafa doirasida mantiqshunoslar tomonidan o'rganila boshlagan bo'lsada, keyinchalik nutq birligi sifatida V. Xumbold, Sh. Balli, S. Karsevskiy, L.P. Yakubinskiy, K.L. Byuller, E. Benvenist, M.M Baxtin va boshqalarning lingvistik qarashlarida ham o'z ifodasini topdi[10, 27].

Dunyo tilshunosligida nutqiy aktlar muammosi tahliliga bag'ishlanga ishlar ko'p bo'lsa-da, ularda *nutqiy akt* tushunchasi turlicha talqin qilingan va uning ko'rinishlari har xil tasniflangan.

Nutqiy aktlar gapning ma'no vazifasini bajaradi, lekin har doim ham gapning ma'nosidan qanday nutqiy akt amalga oshirilayotganligini aniqlab bo'lmaydi. Chunki addressant aslida aytgan gapidan ko'ra ko'proq ma'no anglatgan bo'lishi mumkin. J. Searl nutqiy akt va gapning ma'nosi boshqa boshqa narsalar emas, balki ular bir narsani boshqa-boshqa rakurslardan qaralgan holatda o'rganilishi degan fikrni aytib o'tadi. Dastlab, u nutqiy akt yuzaga kelishida 3 ta quyi aktlar bajarilishi kerakligini aytadi. Birinchi, so'z, jumla yoki gapning aytilish akti; ikkinchi, nazarda tutish yoki ishora qilish – propozitsional akt; uchinchi, savol berish, buyruq berish, va'da berish kabi – illokutsion aktning bajarilishidir. Bular bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi[2, 24]. Austin esa so'zlash aktini fatik akt deb ataydi. Bunda fatik akt – gapning aytilishi sifatida

talqin etilib, o‘z navbatida fatik akt fonetik akt (ma‘lum tovushlarning talaffuz etilishi) dan tarkib topadi. Shuningdek, J. Ostin ritik aktlarni ham farqlaydi. Uning fikricha, ritik aktlar berilgan axborotning tasdiqlash ma‘nosida biz bilgan ko‘chirma gap shaklida aytilishidir. Misol uchun, *Men shu yerda bo‘laman* – fatik akt; *U shu yerda bo‘lishini aytdi* – ritik akt. Bunda olim ikki shaklning ham xususiyatlarini aytib o‘tadi. Fatik akt so‘zlarning grammatik qoidalar asosida birikishi va o‘z ichiga talaffuz jarayonida intonatsiya, mimika, imo-ishoralarni ham oladi. Ritik aktlar esa mazmun va referensiya xususiyatiga ega bo‘lib, olim mazmun va referensiyasiz ritik akt mavjud bo‘ladimi degan savolni o‘rtaga tashlaydi[1, 95]. Bizningcha, bunda muallif gapini qayta ta‘kidlashdan ko‘zlangan maqsad – tasdiqlash, ogohlantirish, qo‘rqitish, po‘pisa qilish kabi mazmunni ifodalash va buni yetkazishdan iborat bo‘ladi.

T. V. Jerebiloning lingvistik terminlar lug‘atida qayd etishicha, nutqiy aktlar psixofizik jarayon bo‘lib, so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi nutqiy aloqani o‘zida aks ettiradi va so‘zlash (yozish), idrok etish va nutq yoki matnni tushunish kabi komponentlardan tashkil topadi. Nutqiy aktlar dialog sifatida muloqot ishtirokchilar o‘rtasida aloqa o‘rnatishni nazarda tutadi[5, 308].

Yana bir lingvistik ensklopedik lug‘atda berilgan ta‘rifga ko‘ra, nutqiy aktda so‘zlovchi va tinglovchi o‘zaro kelishilgan ma‘lum ijtimoiy rollar va vazifalarning tashuvchisi sifatida ishtirok etadilar[6]. Nutqiy akt ishtirokchilari umumiy nutq kompetensiyasi, dunyo haqidagi bilim va g‘oyalar fondiga ega bo‘lishi kerak bo‘ladi. Darhaqiqat, nutqiy akt idrok etilib, asl ko‘zlangan maqsad anglanishi uchun muloqot ishtirokchilari yuqoridagi talablarga mos bo‘lishlari kerak bo‘ladi.

M. Xollidey esa nutqiy aktning tilning “semantic potentsiali” ni tashkil etuvchi ko‘p sonli o‘zaro bog‘liq alternativlardan birini tanlash deb hisoblaydi[8]. Gapirayotganda biz shakllardan birini tanlaymiz: savol, bayonot, umumlashtirish yoki tushuntirish va hz.

Nutqiy akt bu tilning elementar birligi bo‘lib, bitta so‘zlovchi tomonidan aytiladigan, boshqa ko‘plab tinglovchilar tomonidan kamida bittasi uchun maqul va tushunarli bo‘lgan lingvistik ketma-ketlikdir[3].

O‘zbek tilshunosligida nutqiy aktlar nazariyasi M.X. Hakimov, Sh. Safarov, M.A. Qurbonova, A.F. Shamahmudova, S.X. Azimova, kabi tadqiqotchilar tomonidan keng miqiyosda o‘rganilgan va ular tomonidan ham nutqiy akt tushunchasiga ta‘riflar berilgan.

M.X. Hakimovga ko‘ra, nutqiy aktlar tildan foydalanuvchilarning belgiga va belgi orqali atrofdagilarga munosabatini ifodalovchi implisit birliklar sifatida yuzaga chiqadi. “Men sizni bu nutqim orqali hurmat qilyapman”, “Men sizni qo‘rqitaman”, “Hozir men sizga taxdid qilyapman” kabi ifoda shakllaridan oshkora foydalanilmaydi. Bunday lug‘aviy va mazmuniy strukturalar nutqiy aktlarga xos bo‘lib, ular faqat muloqot paytida nutq yoki matn mazmunidan anglashiladi. Shu sababda ham nutqiy

aktlar kontekstual hodisa sifatida o'rganiladi. Bu hodisa bir qarashda lug'aviy ma'noga teng bo'lsa-da, aslida nutq yoki matn ichida sodir bo'luvchi kommunikatsiya jarayoni mahsuli hisoblanadi. Nutqiy aktlar mazmunan xabar, darak, so'roq taxdid, iltimos, va'da, minnatdorchilik, qo'rqitish, po'pisa, mensimaslik, erkalatish kabi mazmuniy strukturalardan tashkil topadi[9, 126].

Pragmalingvistika bo'yicha yetakchi o'zbek olimlardan bo'lgan Sh. Safarov o'zining "Pragmalingvistika" monografiyasida nutqiy aktlar borasidagi fikrlarini izchil bayon etadi. Uning ta'kidlashicha, nutqiy akt – ma'lum bir gapning aniq muloqot muhitida talaffuz etilishidir. Nutqiy akt mazmunining shakllanishi talaffuz qilinayotgan gap ma'nosining so'zlovchi va tinglovchi tomonidan muloqot matniga nisbatan "boyitilishi", idrok etilishi natijasidir [7, 78].

XULOSA

Yuqorida ko'rib chiqilgan ta'riflardan ko'rinadiki, nutqiy akt tinglovchi va so'zlovchi o'rtasidagi muloqot jarayonida yuzaga keladigan, nutqiy muloqot ishtirokchilarini ma'lum nutqiy vaziyatda gapirilayotgan gapning asl mazmuniy strukturasini tushunish, idrok etish va unga javoban ma'lum hatti-harakatlarni amalga oshirish jarayoni sifatida talqin etish mumkin. Nutqiy aktlar mavzusi ko'p yillardan buyon o'zining dolzarblik maqomini yo'qotmasdan, tilshunos, mantiqshunos, jamiyatshunos olimlar o'rtasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. Bunday muhokamalar esa kelgusidagi ilmiy tadqiqot ishlariga zamin vazifasini bajarmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Austin, J.L. (1962). How to do things with words. — Oxford, –166 b.
2. Searle, J. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. — New York. Cambridge University Press. – 203 b.
3. Демяньков. В. З. «Теория речевых актов» в контексте современной зарубежной лингвистической литературы // Новое в зарубежной лингвистике. — М.: Прогресс, 1986. — Вып. XVII. — С. 223-234
4. Маслова, А.Ю. (2014). Введение в прагмалингвистику. – М.: Флинта. —149 с.
5. Жеребило. Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – (486) 308-с
6. Лингвистический энциклопедический словарь// <https://tapemark.narod.ru/les/412c.html>
7. Сафаров Ш. (2008). Прагмалингвистика. Монография. – Тошкент, – 318 бет

8. Halliday M. A. Language structure and language function. — In: «New Horizons in Linguistics», Harmondsworth, 1970, p. 142 // Новое в зарубежной лингвистике. — М.: Прогресс, 1986. — Вып. XVII. — с.225
9. Ҳақимов. М. Газиева. М. (2020). Прагмалингвистика асослари.— Тошкент, — 476 б.
10. Қурбонова, М.А. (2018). Ўзбек болалар нутқининг прагматик хусусиятлари. Дисс... филол. фан. д-ри(DSc). .— Тошкент, — 240 б.